

Моделирование процесса формирования профессионального самоопределения лиц с нарушениями слуха средствами межведомственного сетевого взаимодействия

И. Д. ЕМЕЛЬЯНОВА, С. В. МАРКОВА, О. Н. ЛОШКАРЕВА, У. И. ФЕДЮШИНА

АННОТАЦИЯ

Введение. Профессиональный выбор личности является социально значимой проблемой, определяемой социальным запросом общества. Важную роль в этом процессе занимает формирование профессионального самоопределения. Наличие у подростка сенсорных нарушений приводит к неполноценности процесса формирования профессионального самоопределения. *Цель исследования:* разработать структурно-содержательную модель обеспечения процесса формирования профессионального самоопределения у лиц с нарушениями слуха.

Материалы и методы. В исследовании участвовало 60 учащихся средних и старших классов в возрасте от 15 до 17 лет с различной степенью потери слуха и нормальной слуховой функцией, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Липецкой и Воронежской областей (Российская Федерация). Использовались методики: диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной); опросник «Профессиональная ориентация» И.Л. Соломина и анкетирование детей по профессиональному самоопределению (Г.В. Резапкина).

Результаты. Проведенное исследование обнаружило неготовность подростков с указанным сенсорным дефектом к профессиональному самоопределению. Это выражается в отсутствии интереса к выбору профессии у 30% респондентов, неосведомленности о содержании существующих сфер профессиональной деятельности (20%), невозможности оценить собственные практические умения по интересующим видам профессионального труда (50%), несформированности мотивации выбора профессии и осознания соответствия возможностей здоровья требованиям избираемой специальности (40%).

Реализация модели привела к возрастанию исследуемых параметров, что свидетельствует об эффективности ее обеспечения процесса формирования профессионального самоопределения у лиц с нарушениями слуха ($\chi^2 = 7,733$; $p < 0,05$).

Заключение. Разработанная авторская модель формирования профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха дала возможность описать исследуемый процесс как целостную структуру. Внедрение модели в практический оборот позволит с большей вероятностью реализовать в организационном и технологическом плане деятельность по обеспечению формирования профессионального самоопределения указанной категории лиц.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, лица с нарушениями слуха, сенсорная недостаточность, модель, моделирование процесса профессионального самоопределения, межведомственное сетевое взаимодействие

Для цитирования: Емельянова И. Д., Маркова С. В., Лошкарева О. Н., Федюшина У. И. Моделирование процесса формирования профессионального самоопределения лиц с нарушениями слуха средствами межведомственного сетевого взаимодействия // Перспективы науки и образования. 2026. № 2. С. 442–458. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.27>

Поступила: 20.07.2025 | Одобрена: 09.09.2025 | Опубликована: 30.04.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Modeling the process of professional self-determination formation in persons with hearing impairments by means of interdepartmental network interaction

I. D. EMELYANOVA, S. V. MARKOVA, O. N. LOSHKAREVA, U. I. FEDYUSHINA

ABSTRACT

Introduction. The professional choice of an individual is a socially significant problem determined by the social demand of society. The formation of professional self-determination plays an important role in this process. The presence of sensory impairments in a teenager leads to the incompleteness of the process of professional self-determination formation. The purpose of the study is to develop a structural and substantive model for ensuring the process of professional self-determination in individuals with hearing impairments.

Materials and methods. The study involved 60 middle and high school students aged 15 to 17 with varying degrees of hearing loss and normal hearing function, who were enrolled in secondary schools in the Lipetsk and Voronezh regions (Russian Federation). To solve the tasks set, the following methods were used: Dembo-Rubinstein self-assessment diagnostics, modified by A.M. Parishioners; a questionnaire of professional inclinations (L. Yovaishi's method, modified by G. Rezapkina); the questionnaire "Professional Orientation" by I.L. Solomin and a questionnaire of children on professional self-determination (G.V. Rezapkina).

Results. The conducted research revealed that adolescents with this sensory defect are not ready for professional self-determination. This is expressed in the lack of interest in choosing a profession among 67% of respondents, their lack of knowledge about the content of existing professional fields (49%), their inability to assess their own practical skills in the areas of professional work they are interested in (70%), and their lack of motivation to choose a profession and awareness of the health requirements of the chosen specialty (77%).

The implementation of the model led to an increase in the studied parameters, which indicates the effectiveness of its provision of the process of forming professional self-determination in persons with hearing impairments ($\chi^2 = 7.733$; $p < 0.05$).

Conclusion. The author's developed model of the formation of professional self-determination of adolescents with hearing impairments made it possible to describe the studied process as a holistic structure. The implementation of the model in practical use will make it more likely to implement organizational and technological activities to ensure the formation of professional self-determination of this category of individuals.

KEYWORDS

professional self-determination, professional orientation, individuals with hearing impairments, sensory deficiency, model, modeling of the process of professional self-determination, interdepartmental network interaction

For Citation: Emelyanova, I. D., Markova, S. V., Loshkareva, O. N., & Fedyushina, U. I. (2026). Modeling the process of professional self-determination formation in persons with hearing impairments by means of interdepartmental network interaction. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 442–458. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.27>

Received: 20 July 2025 | Approved: 09 September 2025 | Published: 30 April 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Проблема формирования готовности к профессиональному самоопределению является одной из наиболее актуальных в современном мире. Она отражена в «Конвенции о правах ребенка», «Конвенции Международной организации труда №142 и др. Указанная проблема рассматривается в публикациях в сфере работы с молодежью в рамках ЮНЕСКО. В приказе Министерства просвещения РФ от 31 августа 2023 года говорится о значимости профориентационных мероприятий для школьников, которые должны осуществляться «в целях содействия в профессиональном самоопределении с учетом потребностей и возможностей обучающихся и социально-экономической ситуации на рынке труда» [1].

Профессиональное самоопределение является значимым явлением, поскольку связано с социально-экономическими показателями существования гражданского общества, и в то же время выступает как многоаспектное научное понятие.

Естественно, разрабатываясь представителями различных научных областей, феномен «профессиональное самоопределение» не имеет единого трактования. В психологии и педагогике (Н.С. Пряжников) под профессиональным самоопределением понимается внутренняя готовность личности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы профессионального развития, а сформированная готовность, в свою очередь, способствует жизненному и личностному развитию [2]; на социологическом уровне, по мнению М.Н. Кичеровой, рассматривается как процесс «самореализации» человека [3]; на философском – определяется как способность личности расширять собственные изначальные возможности, находить новые смыслы в конкретном деле и во всей своей жизни (В. Франкл) [4]. Ряд исследователей рассматривают профессиональное самоопределение как сознательный акт выявления и утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях (К.А. Абульханова-Славская) [5]; элемент индивидуального стиля жизни, отражающий личные предпочтения и склонности (И.С. Кон) [6]; способность строить индивидуальную траекторию (П.Г. Щедровицкий) [7]; акт выбора профессии, заканчивающийся завершением профессиональной подготовки по избранной специальности (Е.А. Климов) [8] и др.

Позицией Е.И. Головаха относительно продолжительности и специфики процесса профессионального самоопределения является авторский взгляд на индивидуализацию формирования совокупности потребностей в условиях профессиональной реальности [9].

Исследования М.В. Антоновой подтверждают, что профессиональное самоопределение в современном мире требует целенаправленной работы на протяжении всей жизни, охватывая также старший дошкольный и младший школьный возраст [10]. Один из значимых периодов – подростковый возраст, характеризующийся усилением потребности в самоопределении спектра жизненных сфер, при этом приобретаемая профессия становится способом формирования собственного стиля жизни и раскрытия способностей.

О.В. Тихомировой доказано, что нацеленность на обеспечение профессионального самоопределения учащихся в период допрофессиональной педагогической подготовки предусматривает в системе обучения школьников ряд уровней: субсистемный (внутриличностный), подсистемный (учреждения образования), системный (социальные институты) и метасистемный (социокультурное педагогическое пространство) [11].

Интересны зарубежные исследования процесса профессионального самоопределения детей с особенностями психофизического развития. Р.А. Bartolo указывает на развитие этого процесса на разных этапах школьного образования в условиях инклюзии [12], В. М. Hannas характеризует с учетом самооценки своей деятельности сотрудниками дошкольных учреждений, реализующих инклюзивный подход [13]. Более того, американским психологом А. Маслоу утверждается мысль о возможности «через увлеченность значимой работой» [14].

Понятие «самоопределение» в зарубежной науке трактуется как стремление к самоосуществлению. Оно является врожденным свойством сознания и выступает движущей силой развития личности. Несмотря на различия в трактовке понимания сущности «профессиональное самоопределение», авторы сходятся во мнении, что оно выражает потребность в выполнении профессиональной деятельности и способствует развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Представленные В.В. Мануйловой и А.В. Мироновой в процессе ретроспективного анализа психолого-педагогических исследований материалы подтверждают, что профессиональное самоопределение неслышащих детей обладает рядом специфических характеристик: низкая готовность к профессиональному выбору, недостаточная мотивация к выбору профессий; отсутствие единой системной организации профориентационной работы специалистов в учебных заведениях; наличие противоречий между объективно существующими потребностями общества и неадекватными предпочтениями учеников с нарушениями слуха. Авторский анализ позволяет конкретизировать представления о формировании профессионального самоопределения в процессе профориентационной работы с обучающимися с нарушениями слуха [15].

О.И. Кокоревой с соавторами установлено, что ограниченность осмысления социальной причинности у детей с потерей слуха, воспитывающихся в семьях без указанного дефекта, в большей степени возникает из-за того, что родители не способны вызвать ребенка на эмоциональное общение. Развитие понимания социальной причинности в семьях с неслышащими обучающимися обеспечит результативность коррекционной работы с ними. Решение данной проблемы, на наш взгляд, в перспективе может повысить готовность школьников к профессиональному самоопределению [16].

В результате исследования ряда личностных характеристик (жизнестойкости, копинг-стратегий, саморегуляции, профессионального самоопределения) у подростков с нарушениями слуха и их сверстников без нарушений Л.В. Токарской и М.Н. Чересных не было найдено очевидной разницы. Это, согласно авторской позиции, является позитивным показателем адаптационных возможностей подростков с дефективной слуховой функцией, и, в перспективе, позволит реализовать себя на профессиональном треке [17].

По мнению М.М. Круцкого, в основу одного из главных целевых ориентиров профессионального самоопределения слабослышащих подростков должна быть положена коммуникативная компетентность деятельности [18], S. Joy, A. Gundmi раскрываются стратегии электронного обучения, применяемые преподавателями для людей с нарушениями слуха [19].

В ряде современных исследований отмечается взаимосвязь выбираемой профессии и качество жизни людей с нарушениями слуха, его повышение от правильности выбора профессии (J. Liu с соавторами) [20].

Знание возможностей слуховых аппаратов помогает в дальнейшем реализации себя в жизни, включая профессиональную деятельность, о чем свидетельствуют исследования D. Gazibegovic с соавторами [21]. Выбору профессии будет способствовать, в большинстве случаев, и уровень медицинской грамотности людей с нарушениями слуха (Z. Piao) [22]).

В исследовании S. Mystakidis с соавторами обосновываются инновационные образовательные проекты, сочетающие науку и искусство, которые, по мнению автора, могут помочь детям с нарушениями слуха добиться впечатляющих результатов, включая и процесс профессионального самоопределения [23].

Проблема самоопределения подростков в приемных семьях США отражена в работе С.Н. Смейне с соавторами [24].

По мнению L. Cristescu, развитие самостоятельности у молодых людей с аутизмом и нарушениями обучаемости может улучшить их перспективы во взрослой жизни, включая профессиональное самоопределение, что повысит качество жизни в целом [25].

Потеря слуха может существенно повлиять на качество жизни, приводя к социальной изоляции и депрессии. Казахстанский ученый Rahim F. с соавторами указывает на роль японского метода психологической реабилитации Доса-хоу, одной из важных целей которого является улучшение двигательных способностей, что в конечном счёте улучшает отношения человека с окружающей средой и другими людьми [26].

Таким образом, отечественные и зарубежные специалисты доказали, что наиболее общие закономерности развития нормального ребенка обнаруживаются и у детей с нарушенным слухом, но по-особому. Недостаток слуха влияет на развитие всех психических процессов детей, эмоциональной сферы, самосознания, самооценки и в целом, личности ребенка, что необходимо учитывать при оценке готовности к профессиональному самоопределению.

На основе изученных и проанализированных исследований мы рассматриваем профессиональное самоопределение подростков с нарушениями слуха как активную целенаправленную деятельность, обусловленную наличием профессионального интереса и осознанием возможностей здоровья. Теоретический анализ по рассматриваемой проблеме обнаруживает необходимость в разработке структурно-функциональной модели сопровождения профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха. В области специального образования в настоящее время существуют структурированные модели, конструктором которых является процесс профессионального самоопределения. Однако они предназначены для лиц с ОВЗ без конкретизации на какой-либо определенный вид. Тем не менее, разработанные авторами модели имеют свою специфику. Например, Н.А. Романович предусматривает в компонентном составе направления: профконсультацию, профдиагностику, профпросвещение. Автор учитывает индивидуальные особенности, связанные с возможностями здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, а также предлагает осуществлять процесс профессионального самоопределения в ходе адаптационного и предметно-образовательного циклов довузовской подготовки [27]. В основе модели Е.О. Гордиевской указаны направления профориентации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ, организационно-педагогические требования к реализации профпроб [28].

В основе динамической модели Е.В. Истоминой лежит становление профессионально-трудовой Я-концепции лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Автором отражены концептуальные положения о типах профессионально-трудовой Я-концепции, видах и формах, закономерностях, механизмах и условиях ее трансформации на разных этапах профессионально-личностного развития [29].

Представленный обзор источников свидетельствует о наличии научного интереса у отечественных и зарубежных авторов к проблеме лиц с нарушениями слуха, доказательством тому выступают попытки исследователей разносторонне рассмотреть вопрос профессионального самоопределения указанной категории подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базах: ГБОУ Липецкой области «Специальная школа-интернат г Задонска», МБОУ СОШ № 40 г. Липецка, КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с ОВЗ», МБОУ СОШ пос. Солидарность Елецкого района Липецкой области. В эксперименте участвовало 30 учащихся средних и старших классов в возрасте от 15 до 17 лет с различной степенью потери слуха и 30 учащихся средних и старших классов в возрасте от 15 до 17 лет без нарушений слуха, 25 педагогов.

Целью экспериментальной работы было выявление готовности обучающихся с разной степенью потери слуха к профессиональному самоопределению.

Достижению цели способствовали методы: анкетирование, опрос, педагогический эксперимент.

Для проведения диагностического исследования были выбраны следующие методики: диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной); опросник «Профессиональная ориентация» И.Л. Соломина и анкетирование детей по профессиональному самоопределению (Г.В. Резапкина).

Критерии оценки готовности подростков с нарушениями слуха к профессиональному самоопределению были установлены в соответствии с пониманием готовности к профессиональному самоопределению как характеристики личности, имеющей определенную структуру, в которую включаются следующие компоненты (выступающие в нашем исследовании критериями):

- проявление интереса к профессии;
- потребность в осуществлении профессионального самоопределения с учетом своих возможностей;
- умение использовать знание о себе в целях социально-профессионального самоопределения;
- сформированность необходимых для выбора профессии знаний и умений;
- адекватная самооценка профессионально важных качеств.

На основании критериев оценки готовности подростков к профессиональному самоопределению были определены уровни:

высокий: активное проявление интереса к определенной профессии, наличие потребности в реализации профессионального самоопределения с учетом собственных возможностей, адекватное оценивание при социально-профессиональном самоопределении своих личностных качеств и состояния здоровья, овладение необходимыми для выбора профессии знаниями и умениями;

средний: проявление интереса к нескольким профессиям, наличие потребности в осуществлении профессионального самоопределения без учета своих возможностей, завышенное оценивание своих личностных качеств и состояния здоровья при социально-профессиональном самоопределении, овладение некоторыми для выбора профессии знаниями и умениями;

низкий: отсутствие интереса к какой-либо профессии и потребности в осуществлении профессионального самоопределения, заниженное оценивание своих личностных качеств и состояния здоровья при социально-профессиональном самоопределении, отсутствие необходимых для выбора профессии знаний и умений.

Теоретический анализ рассматриваемой проблемы и результаты проведенного диагностического исследования позволили определить объективную необходимость в разработке модели процесса профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха.

Модель профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха – это объект, наглядно демонстрирующий влияние межсетевого взаимодействия на реализацию работы по формированию профессионального самоопределения подростков с дефектами слуха.

Такое понимание сущности модели позволило осуществить системный анализ рассматриваемой проблемы, определить компонентный состав, внутри которого установить связи и взаимозависимости, создать методологический аппарат и отразить механизм реализации работы по формированию профессионального самоопределения подростков с дефектами слуха.

Отправным пунктом в построении модели явилось выдвижение идеи, отражающей основные моменты заложенной в ней теории. В качестве такой идеи выступил процесс формирования компетенций профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха.

Компонентный состав модели сосредоточен в следующих блоках: концептуальный (цель, задачи, методологические подходы), организационно-методический (субъекты межсетевого взаимодействия и формат их объединения), диагностический (оценка готовности к профессиональному самоопределению), технологический (содержание работы по внедрению цифровых ресурсов), процессуальный (формы межсетевого взаимодействия, ориентированного на формирование компетенций профессионального самоопределения), результативный (продукт реализации модели). Отдельным блоком представлены критерии оценки профессионального самоопределения подростков, которые должны учитываться при реализации остальных блоков модели.

Конструкция модели определяет механизм реализации процесса сопровождения профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха (см. рис. 1).

Учет интересов респондентов, а также запросов современного общества и экономической ситуации в стране позволил сформулировать представленную в концептуальном блоке модели цель с отражением в ней зависимости профессионального самоопределения от особенностей здоровья и собственных возможностей подростков с нарушениями слуха.

Так, целью исследования явилось формирование средствами сетевого взаимодействия у подростков с нарушениями слуха профессионального самоопределения, основанного на учете особенностей здоровья и собственных возможностей.

Задачами исследования выступили: оценка уровня профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха, определение этапов профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха, организация сотрудничества школ, учреждений СПО, предприятий и семьи в осуществлении профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха, реализация системы педагогических условий эффективности процесса профессионального самоопределения, создание системы контроля и оценки результативности процесса профессионального самоопределения.

Рисунок 1 Структурно-функциональная модель комплексного сопровождения профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха

Исследование базируется на следующих методологических подходах: системный, деятельностный, личностно-ориентированный, индивидуально-дифференцированный, средовой.

Организационно-методический блок модели отражает специфику организации межсубъектно-го взаимодействия (школы, семья подростков с нарушениями слуха, учреждения среднего профессионального образования, учреждения Министерства труда и социальной защиты) в методическом обеспечении и сопровождении процесса профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха. Совместные действия участников, направленные на формирование компетенций профессионального самоопределения подростков с ограниченностью слуховой функции, позволяют создать условия для целостности указанного выше процесса подростков с данным сенсорным нарушением. В содержании описываемого блока предполагается создание координационного совета, предусматривающего на начальном этапе заключение договоров о сотрудничестве, разработке плана работы и реализации его на практике.

Успешность профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха обеспечивается эффективно реализуемой профориентационной работой. Координационный совет регулирует профориентационный процесс, реализуемый средствами сетевого взаимодействия. Организационно-методические механизмы включают в себя работы по организации, планированию, разработке, нормативному закреплению, ролевому распределению и формированию ответственности участников сетевого взаимодействия.

Ключевыми субъектами в сетевом наставничестве по профессиональному самоопределению обучающихся с нарушениями слуха являются педагоги коррекционных учреждений. В их задачи входит: освоение приемов создания партнерских взаимосвязей с сотрудниками организаций среднего профессионального образования, учреждений и предприятий, являющихся субъектами сетевого взаимодействия; овладение механизмом педагогического сопровождения детей с расстройством слуховой функции.

Диагностический блок модели сосредоточен на выявлении и оценке готовности к профессиональному самоопределению подростков с нарушениями слуха посредством комплекса методик. В содержательном аспекте предусматривается осуществление констатирующей, промежуточной и контрольной диагностики, направленной на выяснение профессиональных склонностей и возможностей детей с нарушениями слуха.

Полученные данные являются отправной точкой для проектирования и реализации содержания следующих блоков модели.

Технологический блок модели подразумевает организацию цифровой инфраструктуры, использование коррекционных и информационных технологий для сетевого взаимодействия и профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха. В зависимости от формата взаимодействия, степени сформированности профессионального самоопределения подростков и выявленной у них специфики нарушения слуха, в дальнейшей работе могут быть использованы компьютерные средства, интернет, звукоусиливающая аппаратура, симуляторы конкретной профессиональной деятельности для формирования необходимых компетенций. Данные ресурсы участники координационного совета должны заранее обдумать и подготовить.

Вся профориентационная деятельность в работе с детьми с нарушенным слухом реализуется по нескольким направлениям: 1) персональные и групповые встречи, консультации, тренинги, упражнения, занятия. Они сосредоточены на осведомлении подростков с расстройством слуховой функции со спектром актуальных профессий, потенциально приемлемых для овладения этим контингентом. 2) Знакомство школьников, их педагогов и родителей с обширным диапазоном современных профессий, доступных обучающимся с дефектами слуха и предложенных работодателями в настоящее время. 3) Осведомление о правах детей с нарушениями слуха в векторе трудоустройства.

Нами предусмотрено, что успешная профориентация, повышающая результативность в профессиональном самоопределении, обеспечивается комплексом эффективных технологий. В предлагаемый нами комплекс вошли следующие технологии (см. табл. 1):

Таблица 1 Технологии профориентационной работы, применяемые в работе с обучающимися с нарушенным слухом

Технологии / субъекты межсетевого взаимодействия	Школы	Учреждения СПО	Семья	Учреждения Мин. труда и соц. защиты
Технологии, основанные на визуализации и наглядности				
Мультимедийные презентации с фотографиями, видеоматериалы	+	+		+
Инфографика, макеты	+	+		+
Выставки творческих работ	+		+	
Технологии, основанные на практическом опыте и действии				
Мастер-классы	+	+	+	+
Экскурсии	+	+		+
Работа мастерских, социальные проекты	+	+		+
Технологии, основанные на коммуникации и взаимодействии				
Встречи с профессионалами, вебинары	+	+		+
Кружки по интересам	+	+		
Тематические игры-симуляторы	+		+	
Технологии, направленные на психологическую поддержку				
Профориентационные тесты, анкетирование	+			+
Тренинги, консультации	+		+	+
Родительские собрания	+	+	+	+

Примечание: + свидетельствует о связях субъектов межсетевого взаимодействия в реализации технологий повышения профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха

Согласно содержанию данной таблицы, в работе субъектов межсетевого взаимодействия, ориентированного на профессиональное самоопределение подростков, уместна реализация следующих технологий:

1. Технологии, основанные на визуализации и наглядности. В данном блоке школы, учреждения СПО, учреждения Министерства труда и социальной защиты объединенными усилиями формируют банк мультимедийных презентаций с фотографиями и видеоматериалами, посвященными разным специальностям, доступным и интересным подросткам с нарушениями слуха. Для более детализированного представления информации субъекты межсетевого взаимодействия графическим способом упрощают материал посредством инфографики и прилагают разработанные макеты к банку презентаций, с которыми могут ознакомиться обучающиеся. Для выявления и повышения интереса к будущей профессии школа организует творческий конкурс с привлечением семьи подростков с нарушениями слуха.

2. Технологии, основанные на практическом опыте и действии. В данном блоке все субъекты межсетевого взаимодействия принимают участие в тематических мастер-классах, посвященных разным видам профессиональной деятельности с целью обогащения представлений и формирования базовых компетенций у подростков с нарушениями слуха.

3. Технологии, основанные на коммуникации и взаимодействии. В данном блоке учреждения СПО/ Учреждения Министерства труда и социальной защиты организуют для обучающихся с нарушениями слуха встречи, проводят вебинары для педагогов школы, раскрывающие специфику повышения профессионального самоопределения лиц с нарушениями слуха с обсуждением существующих проблем и способов их разрешения. Учреждения СПО готовят для подростков с нарушениями слуха информационные письма и рассылает их им с последующим привлечением к кружковой деятельности по различным тематикам, позволяющим раскрыть и развить способности подростков, которые на перспективу могут оказать положительное влияние на выбор

будущей профессии. Педагоги школы совместно с родителями подростков с нарушениями слуха проводят отбор существующих игр-симуляторов, направленных на ознакомление посредством цифровых ресурсов с разными видами профессий.

4. Технологии, направленные на психологическую поддержку. В данном блоке учреждение СПО / Учреждения Министерства труда и соцзащиты совместно со школой разрабатывают тестовые задания и анкеты для подростков с нарушениями слуха, направленные на оценку их профессионального самоопределения. С целью разрешения существующих проблем семья может обратиться за консультацией или принять участие в тренинге, организованном представителями учреждения СПО и школы. Для согласования целей и задач профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха представители всех субъектов межсетевого взаимодействия участвуют в родительских собраниях.

Процессуальный блок предполагает организацию мероприятий с участниками сетевого взаимодействия и подростками по их профессиональному самоопределению на основе содержания концептуального, диагностического и технологического блоков. В качестве форм реализации работы предлагаем консультирование, просмотры видеоматериалов, экскурсии, беседы, мастер-классы.

Результативный блок включает сформированные у подростков компетенции профессионального самоопределения и расширенный профессиональный опыт участников сетевого взаимодействия.

В качестве компетенций профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха мы рассматриваем:

- 1) компетенция профессиональной ориентировки – готовность самостоятельно ориентироваться в профориентационно значимом информационном поле, получая необходимые знания с использованием современных средств информационного поиска и критически осмысливая их.
- 2) компетенция профессионального выбора – готовность совершать самостоятельный, осознанный и ответственный выбор в отношении своего профессионального продвижения в условиях изменяющегося общества и рынка труда, а также воплощать принятое решение, преодолевая возможные трудности и манипулятивные воздействия.
- 3) компетенция профессионально-карьерного проектирования – готовность ставить и корректировать адекватные ближние и дальние цели на пути своего профессионального продвижения, проектировать и планировать собственную профессиональную перспективу, в контексте выбранной профессии.
- 4) компетенция профессионального совершенствования – готовность совершенствовать собственную профессиональную деятельность с опорой на сформированную профессиональную Я-концепцию и мотивы профессионально-личностной самореализации. Критериями оценки профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха выступили адаптационный потенциал, осведомленность о профессии, самооценка своих возможностей в профессии, учет внешней оценки, интерес к профессии, способность к поиску и принятию решений, степень сохранности слуха.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ данных, проведенный по результатам диагностики, обнаружил довольно обширный диапазон показателей, на основании которых удалось развести респондентов по трем группам в соответствии с уровнями сформированности профессионального самоопределения (20 % – высокий, 40 % – средний, 40 % – низкий).

У подростков со значительным снижением слуха был выявлен низкий уровень сформированности профессионального самоопределения. Это подтвердилось крайне сжатой информированностью об узком круге профессий, отсутствием необходимых для выбора профессии знаний и умений. У большинства испытуемых наблюдалось как отсутствие интереса к какой бы то не было профессии и потребности в профессиональном самоопределении, так и незначительное проявление интереса к отдельным видам труда, но без осознания своих возможностей для осу-

ществления интересующих профессий. При социально-профессиональном самоопределении чувствовалась заниженная оценка собственных качеств и состояния здоровья.

Глухим и слабослышащим обучающимся со средним уровнем сформированности профессионального самоопределения было присуще проявление интереса к нескольким профессиям. Обнаруженная у них потребность в профессиональном самоопределении не базировалась на учете имеющегося потенциала, при выборе профессии выявилась завышенная оценка личностных качеств и состояния здоровья. На момент диагностики подростки владели лишь некоторыми знаниями и умениями, способствующими оптимальному выбору профессии.

У небольшой группы респондентов с потерей слуха был выявлен высокий уровень сформированности профессионального самоопределения. Этот статус активно проявился в демонстрации интереса к определенной профессии, потребности в реализации профессионального самоопределения с учетом собственных возможностей. Выбор профессии осуществлялся подростками в соответствии с адекватной оценкой своих личностных качеств и состояния здоровья, при этом они имели достаточно полное представление о профессиональном мире, владели для выбора профессии необходимыми знаниями и умениями.

Диагностика по методике Дембо-Рубинштейн показала наличие заниженной самооценки у 12 обучающихся (40%) с нарушениями слуха, завышенной – также у 12 (40%) и адекватной – у 6 подростков (20%) с нарушениями слуха.

Оценка возможности реализации профессиональных намерений обучающихся средних и старших классов с разной степенью потери слуха (модификация анкеты Г.В. Резапкиной) позволила определить наиболее выбираемыми профессии парикмахера, повара, автомеханика, курьера, мастера маникюра, программиста, монтажера видео. На вопрос о профессиональном предпочтении были получены следующие сведения: 12 респондентов (40%) с нарушениями слуха предпочитают профессии практической направленности (парикмахер, строитель, мастер маникюра, курьер, повар, автомеханик), 2 подростка (7%) хотят стать военнослужащим, полицейским, другие 2 (7%) – спортсменами, 3 ученика (10%) – блогером и IT-специалистами, 5 старшеклассников (16%) – инженером, предпринимателем, логистом, экономистами, 6 учеников (20%) пока не определились с выбором. 24 опрашиваемых (80%) заручились тем, что школа поможет им в выборе будущей профессии. На вопрос что (кто?) влияет на выбор профессии, было получено: родители и друзья – у 12 респондентов (40%), возможность быстрого трудоустройства – у 9 обучающихся с нарушениями слуха (30%), интерес к профессии – также у 9 старшеклассников с патологией слуха (30%). При ответе на вопрос «помогают ли вам школьные мероприятия с выбором профессии» 9 респондентов из 30 (30%) ответили «нет». По итогам обработки полученных данных установлено, что 12 анкетированных (40%) имеет высокую степень готовности к выбору профессии, другие 12 (40%) и 6 исследуемых школьников с дефектами слуха (20%) – среднюю и низкую степень соответственно.

Опрос респондентов по методике Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной) позволил выявить склонность к практической деятельности – у 14 обучающихся с нарушениями слуха (47%); проявление интереса к работе с людьми – у 8 подростков с данной патологией (27%); близость к эстетическим видам деятельности продемонстрировали 5 старшеклассников указанной категории (16%); склонность к плано-экономическим видам деятельности отмечена у 1 ученика (3%); к экстремальным видам деятельности – у 2 обучающихся с дефектами слуха (7%). Со средне выраженной профессиональной склонностью выявлено 12 обучающихся с нарушениями слуха (40%). 18 респондентов (60%) имеют слабо выраженную профессиональную склонность.

Результаты опросника «Профессиональная ориентация» И.Л. Соломина продемонстрировали у 10 респондентов с нарушениями слуха (34%) склонность к выбору профессий, связанных с воспитанием, обучением, медицинским и бытовым обслуживанием, защитой государства (военнослужащий, педагог, врач, продавец, парикмахер, юрист). 6 человек (20%) ориентированы на техническую профессиональную деятельность (слесарь, радиотехник, киномеханик, радиомонтажник, водитель, инженер). Другие 6 обучающихся (20%) желают связать свое профессиональное будущее с изучением, исследованием, анализом условий жизни и выращиванием растений или животных (агроном, микробиолог, зоотехник, лесовод, пчеловод, овощевод, ветеринар). По 4 респондента (13%) проявляют интерес к профессиям, связанным с переработкой информации (телеграфист, редактор, делопроизводитель, программист, экономист, топограф, конструктор)

и созданием, проектированием художественных произведений (писатель, художник, скульптор, музыкант, актер, модельер).

Согласно полученным данным, можно сделать обобщающий вывод о склонности учащихся с нарушением слуха к определенному типу профессии: «человек – человек» (40%), «человек – природа» (25%), «человек-техника» (25%), «человек-знак» (5%), «человек – художественный образ» (5%). В отличие от неслышащих сверстников, подростки без сенсорного недостатка проявляют примерно равный интерес к профессии типа «человек – знак», «человек – техника», «человек – человек». Из устной беседы выяснилось, что нормально развивающиеся сверстники интересуются такими сферами труда, как «общение с людьми», «коммерция», «сфера услуг».

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о несформированности у респондентов с нарушением слуха готовности к профессиональному самоопределению.

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что реализация разработанной структурно-содержательной модели обеспечивает процесс формирования профессионального самоопределения у лиц с нарушениями слуха. Так, с высоким уровнем выявлено – 40% респондентов, со средним – 50%, с низким – 10%. Представим на рисунке сводные результаты проведенного констатирующего и контрольного этапов экспериментального исследования внутри экспериментальной группы.

Таблица 2 Сравнительные результаты констатирующего и контрольного этапов экспериментального исследования

	Констатирующий эксперимент	Контрольный эксперимент
Низкий уровень	12	3
Средний уровень	12	15
Высокий уровень	6	12

Анализ таблиц сопряженности с использованием критерия хи-квадрат Пирсона показал, что значение критерия χ^2 составляет 7,733. Число степеней свободы равно 2. Критическое значение χ^2 при уровне значимости $p=0,05$ составляет 5,991. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости $p<0,05$. Уровень значимости $p=0,021$.

Таким образом можно сделать вывод, что реализация модели привела к возрастанию исследуемых параметров, что свидетельствует об эффективности ее обеспечения процесса формирования профессионального самоопределения у лиц с нарушениями слуха.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Становление новой общественной парадигмы непосредственно связано с гуманизацией человеческой личности. В России, как и в других странах мира идет активный поиск оптимальных путей интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в жизнедеятельность социума, создания таких условий, которые способствовали бы эффективной реализации их права на полноценную жизнь. В связи с этим, одной из актуальных и достаточно сложных является проблема сопровождения профессионального самоопределения лиц с ОВЗ. Это подтверждают современные исследования (Е.О. Гордиевская, Н.А. Романович и др.).

Анализ теоретических источников позволяет выразить согласие с Д.Ю. Алексеевских [30] в том, что уязвимость процесса формирования профессионального самоопределения у подростков с расстройством слуховой функции заключается в их социальной и эмоциональной незрелости, неадекватности самооценки, недостаточности, в силу сенсорного дефекта, информации о профессиональных сферах, трудностях поиска и анализа информации, ограниченности, в силу утраты слуховой функции, в самопознании и определении своего места в обществе. Подводя итог вышеизложенного, можно констатировать, что исследование показало общепедагогическую

значимость полученных нами результатов. Имеющиеся представления об этой проблеме обогащаются за счет новых сведений о профессиональном самоопределении подростков с нарушениями слуха. Солидарную точку зрения мы также имеем с позицией Л.Т. Олейниковой [31], которая в результате собственного исследования пришла к выводу о преобладании трудностей личностного и социально-психологического характера (прежде всего неуверенность в коммуникативных возможностях, страх показать собственный сенсорный недостаток) в профессиональном самоопределении. Также нам симпатизирует точка зрения В.М. Круцкого и М.Ю. Тихомирова, по мнению которых, важнейшим целевым ориентиром профессионального самоопределения слабослышащих подростков является коммуникативная компетентность [18]. Наше исследование подтвердило взгляды указанных авторов. Более того, полученные результаты показали, что ограничения в коммуникативной сфере затрудняют знакомство с миром профессий. Этот факт, по данным нашего исследования, приводит к некоторой оторванности от реальности и незнанию той или иной профессии, даже если она уже выбрана подростком. Это, в перспективе, может привести к завышенным ожиданиям в отношении своей профессиональной деятельности.

Весьма интересной и глубоко обоснованной, несомненно, поддерживаемой нами, является динамическая модель профессионально-трудовой Я-концепции лиц с двигательными нарушениями Е.В. Истоминой. Автор представляет схематическое описание процесса ее развития на разных этапах профессионального становления. Она раскрывает этапы, периоды и фазы первоначального формирования, последующей трансформации и саморазвития системы представлений лиц, развивающихся в условиях психологической депривации, о себе как о субъекте труда в целом и как о субъекте конкретного профессионального труда, сопряженного с требованиями конкретной профессии.

Структурно-функциональная модель комплексного сопровождения профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха средствами межведомственного сетевого взаимодействия, разработанная авторами настоящей статьи, позволяет осуществлять данный процесс на научной основе, прогнозировать и корректировать его, повышать эффективность. В результате реализации данной модели обеспечивается повышение уровня готовности неслышащих и плохо слышащих подростков к профессиональному самоопределению. Полученные результаты открывают и расширяют новые возможности в мировой науке для дальнейших исследований жизненных стратегий лиц с ОВЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая авторами модель разработана с учетом психофизических особенностей подростков с нарушениями слуха. Так как данная категория лиц с ОВЗ наиболее уязвима с точки зрения осознанности выбора будущей профессии, основные задачи связаны с разработкой содержания и механизма реализации профориентационных мероприятий в структуре сетевого взаимодействия. В данном формате взаимодействия устанавливались устойчивые социальные партнерства, разрабатывались технологии командного наставничества между школами, семьями детей с нарушениями слуха, учреждениями среднего профессионального образования, учреждениями министерства труда и здравоохранения. В рамках данного партнерства была разработана модель и нормативно закреплена система работы по формированию профессионального самоопределения подростков с нарушениями слуха. Она включает деятельность по содействию профессиональному самоопределению школьникам, помощи им в решении с выбором доступной и востребованной в обществе специальности. Для этого были заключены договоры о сотрудничестве школ (ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска», МБОУ СОШ № 40 г. Липецка) с учреждениями: ФКПОУ «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» г. Санкт-Петербург; Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства, Задонский политехнический техникум», Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», Профессиональное училище № 25 г. Елец, Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж.

Модель отражает концептуальный, организационно-методический, технологический, процессуальный и результативный блоки, ориентирует на управленческие и педагогические решения, которые способствуют эффективной организации профориентационной работы, способствующей профессиональному самоопределению подростков с нарушениями слуха.

Реализация модели показала повышение результативности процесса формирования профессионального самоопределения лиц с утраченной слуховой функцией в ходе планомерной, прогнозируемой, организационно-технологической деятельности. Содержание деятельности, управляемой моделью, в совокупности с системой организационно-педагогических условий обеспечивает достижение подростками с нарушением слуховой функции готовности к профессиональному самоопределению в рамках предлагаемых мероприятий.

Контрольный этап экспериментального исследования удостоверяет в том, что результаты профорientационной деятельности, проводимой в соответствии с предложенной моделью, указывают на ее эффективность. В составе групп очевидна положительная динамика: к группе с высоким уровнем готовности к профессиональному самоопределению после реализации модели было отнесено 40% подростков с нарушениями слуха (на констатирующем этапе данный уровень составлял 20%); статус среднего уровня получили 50% испытуемых (на констатирующем этапе – 40%); на низком уровне осталось 10% (результаты констатирующего эксперимента – 40%). В целом, в группе респондентов зафиксировано повышение интереса к определенной профессии с учетом собственных возможностей и адекватной оценкой личностных качеств и состояния здоровья. Школьники оперировали значительным охватом знаний и достаточностью умений.

Проведенный контрольный срез позволил обнаружить, что реализованная на практике модель способствует положительной динамике в профессиональном самоопределении подростков с нарушениями слуха.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-01544, <https://rscf.ru/project/25-28-01544/>

ЛИТЕРАТУРА

1. В ЮНЕСКО напоминают о плюсах полового воспитания детей. URL: <https://news.un.org/ru/story/2019/06/1357501> (дата обращения: 31.03.2025).
2. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. М.: Академия, 2008. 320 с.
3. Кичерова М.Н. Социальная реабилитация инвалидов в современных условиях // Вестник Самарского Государственного университета. 2007. № 5-1. С. 132-142.
4. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
5. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 2001. 299 с.
6. Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. 254 с.
7. Щедровицкий Г.П. Лекции по педагогике / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 11. М., 2007. 400 с.
8. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2014. 304 с.
9. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. Киев: Наукова думка, 1988. 142 с.
10. Антонова М.В. Проектирование и апробация системы педагогической поддержки профессионального самоопределения младших школьников // Гуманитарные науки и образование. 2018. № 2. Том 9. С. 7–15.
11. Тихомирова О.В. Профессиональная компетентность педагога допрофессиональной педагогической подготовки школьников: разработка уровнейых показателей // Образование и саморазвитие. 2023. Т. 18. № 4. С. 171-186. <https://doi.org/10.26907/esd.18.4.13>
12. Bartolo P.A., Björck-Akesson E., Gine C., Kyriazopoulou M., Watkins A., Meijer C. Ensuring a strong start for all children: inclusive early childhood education and care // Implementing Inclusive Education: Issues in Bridging the Policy-Practice Gap. 2016. P. 19-35.
13. Hannas B.M., Hanssen N.B. Special needs education in light of the inclusion principle: an exploratory study of special needs education practice in Belarusian and Norwegian preschools // European Journal of Special Needs Education. 2016. Nov. Т. 31, № 4. P. 520-534.
14. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 479 с.
15. Мануйлова В. В., Миронова А.В. Ретроспективный анализ психолого-педагогических исследований по проблеме профессионального самоопределения и профорientационной работы обучающихся с нарушениями слуха // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Педагогика и психология». 18 (4). С. 155-168. <https://doi.org/10.24412/2076-9121-2024-4-155-168>
16. Кокорева О.И., Пешкова Н.А., Башинова С.Н., Хамдамова В.А. Обусловленность понимания социальной

- причинности глухими младшими школьниками особенностями семьи // Образование и саморазвитие. 2024. Т. 19. № 2. С. 85-99. <https://doi.org/10.26907/esd.19.2.07>
17. Токарская Л.В., Черемных М.Н. Сравнительный анализ личностных особенностей подростков с нарушением слуха и подростков, не имеющих ограниченных возможностей здоровья // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. 2021. Т. 27. № 4. С. 157-165.
 18. Круцкий В.М., Тихомиров М.Ю. Особенности процесса профессионального самоопределения у детей с нарушениями слуха // Вестник практической психологии образования. 2022. Т. 19. № 1. С. 119-128. <https://doi.org/10.17759/bppe.2022190111>
 19. Joy S., Gundmi A. E-Learning Strategies Implemented by Instructors for Individuals with Hearing Impairment // Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. 2024. Vol. 76. P. 3140-3145. <https://doi.org/10.1007/s12070-024-04630-x>
 20. Liu J., Wang Y.X., Li J., Wu D., Zeng G.-X., Cheng J., Wang J.-Y., Zheng J.Z., HeL. Development and assessment of the health-related quality of life scale for children with hearing loss in China // BMC Public Health. 2025. Vol. 25. No. 39. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-21240-y>
 21. Gazibegovic D., Bohnert A., Laessig A.K. Hearing Aid apps: are they safe, practical and beneficial for children and teens in challenging situations? // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2024. Vol. 281. P. 6021-6029. <https://doi.org/10.1007/s00405-024-08851-2>
 22. Piao Z., Lee H., Mun Y., Lee H., Han E. Exploring the health literacy status of people with hearing impairment: a systematic review // Archives of Public Health. 2023. Vol. 81. No. 206. <https://doi.org/10.1186/s13690-023-01216-x>
 23. Mystakidis S., Theologi-Gouti P., Iliopoulos I. STEAM Project Exhibition in the Metaverse for Deaf High School Students' Affective Empowerment: The Power of Student Museum Exhibitions in Social Virtual Reality // Immersive Learning Research Network. 2023. P. 239-249. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47328-9_18
 24. Smeyne C.N., Trott C.D., Furst-Holloway S., Jacquez F. Fostering Self-Determination: A Review and Research Agenda Advancing Self-Determination Theory as a Unifying Framework for Youth Well-Being in Foster Care Research // Child and Adolescent Social Work Journal. 2025. Vol. 42. P. 603-618. <https://doi.org/10.1007/s10560-024-00987-8>
 25. Cristescu L., Papoudi D., Douglas G. A Systematic Review of Interventions on Self-Determination for Autistic Individuals and Those with a Learning Disability: an Ecological Approach // Review Journal of Autism and Developmental Disorders. 2025. <https://doi.org/10.1007/s40489-025-00508-y>
 26. Rahim F., Dzhusupov K., Toguzbaeva K., Sultangaziyeva S., Kalmatov R. The Effect of Psychological Rehabilitation on Depression, Anxiety, and Stress of Hearing-Impaired Children using Dohsa-hou Method // Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health. 2025. <https://doi.org/10.1007/s40737-025-00451-5>
 27. Романович Н.А. Формирование готовности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному самоопределению в процессе довузовской подготовки: автореф. ... дис. канд. пед. наук. Челябинск, 2015. 25 с.
 28. Гордиевская Е.О. Профессиональная проба в процессе профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья как средство их профессионального самоопределения: автореф. ... дис. канд. пед. наук. СПб., 2009. 24 с.
 29. Истомина Е.В. Профессионально-трудовая я-концепция лиц с ограниченными возможностями: структура, динамика, факторы и условия формирования (на примере лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата): автореф. ... дис. д-ра психол. наук. М., 2025. 50 с.
 30. Алексеевских Д.Ю. Профессиональная ориентация старшеклассников с нарушениями слуха в условиях клубной работы: автореф. ... дис. канд. пед. наук. М., 2004. 21 с.
 31. Олейникова Л.Т. Социализация старших подростков с нарушениями слуха // Известия ВГПУ. 2011. С. 75-78.
 32. Martinez R., Mutseekwa C. Where Can Persons with Disabilities Work? An Analysis of Opinion Dynamics and Employment Opportunities: a Longitudinal Study // Economic Consultant. 2025. No. 4. P. 72-83. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.4.5>
 33. Mutseekwa C., Martinez R. Realizing the Work Potential of People with Disabilities: a Public Opinion Study // Economic Consultant. 2025. No. 3. P. 52-64. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.3.4>

REFERENCES

1. UNESCO recalls the advantages of sex education for children. Available at: <https://news.un.org/ru/story/2019/06/1357501> (access: 31.03.2025).
2. Pryazhnikov N.S. Professional self-determination: theory and practice. Moscow, Akademiya Publ., 2008, 320 p. (in Russ.)
3. Kicherova M.N. Social Rehabilitation of Disabled People in Modern Conditions. *Bulletin of Samara State University*, 2007, no. 5-1, pp. 132-142. (in Russ.)
4. Frankl V. Man's Search for Meaning. Moscow, Progress Publ., 1990, 368 p. (in Russ.)
5. Abulkhanova-Slavskaya K.A. Life Strategy. Moscow, Mysl' Publ., 2001. 299 p. (in Russ.)

6. Kon I.S. Psychology of Early Youth. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1989, 254 p. (in Russ.)
7. Shchedrovitsky G.P. Lectures on pedagogy. From the archive of G.P. Shchedrovitsky, Moscow, 2007, vol. 11, 400 p. (in Russ.)
8. Klimov, E.A. Psychology of Professional Self-Determination. Moscow, Akademiya Publ., 2014. 304 p. (in Russ.)
9. Golovakha E.I. Life Perspective and Professional Self-Determination of Youth. Kiev, Naukova Dumka Publ., 1988. 142 p. (in Russ.)
10. Antonova M.V. Design and Testing of the System of Pedagogical Support for the Professional Self-Determination of Primary School Students. *Humanities and Education*, 2018, no. 2, vol. 9, pp. 7–15. (in Russ.)
11. Tikhomirova O.V. Professional Competence of a Teacher of Pre-Professional Pedagogical Training of Schoolchildren: Development of Level Indicators. *Education and Self-Development*, 2023, vol. 18, no. 4, pp. 171–186. DOI: 10.26907/esd.18.4.13 (in Russ.)
12. Bartolo P. A., Bjorck-Akesson E., Gine C., Kyriazopoulou M., Watkins A., Meijer C. Ensuring a strong start for all children: inclusive early childhood education and care. *Implementing Inclusive Education: Issues in Bridging the Policy-Practice Gap*, 2016, pp. 19-35.
13. Hannas B. M., Hanssen N. B. Special needs education in light of the inclusion principle: an exploratory study of special needs education practice in Belarusian and Norwegian preschools. *European Journal of Special Needs Education*, 2016, vol. 31, no. 4, pp. 520-534.
14. Maslow A.G. Motivation and Personality. St. Petersburg, Eurasia Publ., 1999, 479 p. (in Russ.)
15. Manuilova V.V., Mironova A.V. Retrospective analysis of psychological and pedagogical research on the problem of professional self-determination and career guidance for students with hearing impairments. *Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology"*, 2024, vol. 18 (4), pp. 155-168. DOI: 10.24412/2076-9121-2024-4-155-168 (in Russ.)
16. Kokoreva O.I., Peshkova N.A., Bashinova S.N., Khamdamova V.A. The Influence of Family Characteristics on the Understanding of Social Causality by Deaf Primary School Students. *Education and Self-Development*, 2024, vol. 19, no. 2, pp. 85-99. <https://doi.org/10.26907/esd.19.2.07> (in Russ.)
17. Tokarskaya L.V., Cheremnykh M.N. Comparative Analysis of Personal Characteristics of Adolescents with Hearing Impairments and Adolescents without Health Restrictions. *Izvestiya of the Ural Federal University, Ser. 1, Problems of Education, Science, and Culture*, 2021, vol. 27, no. 4, pp. 157-165. (in Russ.)
18. Krutsky V.M., Tikhomirov M.Yu. Features of the process of professional self-determination in children with hearing impairments. *Bulletin of Practical Psychology of Education*, 2022, vol. 19, no. 1, pp. 119–128. doi: 10.17759/bppe.2022190111 (in Russ.)
19. Joy S., GundmiA. E-Learning Strategies Implemented by Instructors for Individuals with Hearing Impairment. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*, 2024, vol. 76, pp. 3140–3145. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12070-024-04630-x> (accessed 24 October 2025). DOI: 10.1007/s12070-024-04630-x
20. Liu J., Wang Y.X., Li J., Wu D., Zeng G.-X., Cheng J., Wang J.-Y., Zheng J.Z., HeL. Development and assessment of the health-related quality of life scale for children with hearing loss in China. *BMC Public Health*, 2025, vol. 25, no 39. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-024-21240-y> (accessed 24 October 2025).
21. Gazibegovic D., Bohnert A., Laessig A.K. Hearing Aid apps: are they safe, practical and beneficial for children and teens in challenging situations? *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 2024, vol. 281, pp. 6021-6029. DOI: 10.1007/s00405-024-08851-2
22. Piao Z., Lee H., Mun Y., Lee H., Han E. Exploring the health literacy status of people with hearing impairment: a systematic review. *Archives of Public Health*, 2023, vol. 81, no. 206. DOI: 10.1186/s13690-023-01216-x
23. Mystakidis S., Theologi-Gouti P., Iliopoulos I. STEAM Project Exhibition in the Metaverse for Deaf High School Students' Affective Empowerment: The Power of Student Museum Exhibitions in Social Virtual Reality. *Immersive Learning Research Network*, 2023, pp. 239-249. DOI: 10.1007/978-3-031-47328-9_18
24. Smeyne C.N., Trott C.D., Furst-Holloway S., Jacquez F. Fostering Self-Determination: A Review and Research Agenda Advancing Self-Determination Theory as a Unifying Framework for Youth Well-Being in Foster Care Research. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 2025, vol. 42, pp. 603–618. DOI: 10.1007/s10560-024-00987-8
25. Cristescu L., Papoudi D., Douglas G. A Systematic Review of Interventions on Self-Determination for Autistic Individuals and Those with a Learning Disability: an Ecological Approach. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2025. DOI: 10.1007/s40489-025-00508-y
26. Rahim F., Dzhusupov K., Toguzbaeva K., Sultangaziyeva S., Kalmatov R. The Effect of Psychological Rehabilitation on Depression, Anxiety, and Stress of Hearing-Impaired Children using Dohsa-hou Method. *Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health*, 2025. DOI: 10.1007/s40737-025-00451-5
27. Romanovich N.A. Formation of the readiness of people with disabilities and persons with disabilities for professional self-determination in the process of pre-university training: Abstract. Diss. Cand. Sci. Educ. Chelyabinsk, 2015, 25 p. (in Russ.)
28. Gordievskaya E.O. Professional probation in the process of professional orientation of persons with disabilities as a means of their professional self-determination: Abstract. Diss. Cand. Sci. Educ. St.

- Petersburg, 2009. 24 p. (in Russ.)
29. Istomina E.V. Professional and labor self-concept of persons with disabilities: structure, dynamics, factors and conditions of formation (on the example of persons with disorders of the musculoskeletal system): Abstract Diss. Dr. Psychol. Moscow, 2025. 50 p. (in Russ.)
 30. Alekseevskikh D.Yu. Professional Orientation of High School Students with Hearing Impairments in the Context of Club Work: Abstract of the Dissertation for the Candidate of Pedagogical Sciences. Moscow, 2004. 21 p. (in Russ.)
 31. Oleinikova L.T. Socialization of Older Adolescents with Hearing Impairments. *Izvestiya VGPU*, 2011, pp. 75–78. (in Russ.)
 32. Martinez R., Mutseekwa C. Where Can Persons with Disabilities Work? An Analysis of Opinion Dynamics and Employment Opportunities: a Longitudinal Study. *Economic Consultant*, 2025, no. 4, pp. 72–83. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.4.5>
 33. Mutseekwa C., Martinez R. Realizing the Work Potential of People with Disabilities: a Public Opinion Study. *Economic Consultant*, 2025, no. 3, pp. 52–64. <https://doi.org/10.46224/ecoc.2025.3.4>

Авторы

Емельянова Ирина Дмитриевна

(Россия, г. Елец)

Доцент, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и профессионального образования Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

E-mail: iemelyanova64@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1087-297

Scopus Author ID: 57191884676

Маркова Светлана Витальевна

(Россия, г. Елец)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и профессионального образования Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

E-mail: marckova.s2011@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-4517-6785

Scopus Author ID: 57191879123

Лошкарева Олеся Николаевна

(Россия, г. Елец)

Старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

E-mail: olesya.loshkareva@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3402-8656

Федюшина Ульяна Игоревна

(Россия, г. Елец)

Старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

E-mail: borodina.ulyana2016@yandex.ru

Authors

Irina D. Emelyanova

(Russia, Yelets)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Professor of the Department of Pedagogy and Professional Education Yelets State Ivan Bunin University

Email: iemelyanova64@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1087-297

Scopus Author ID: 57191884676

Svetlana V. Markova

(Russia, Yelets)

Associate Professor, Cand. Sci. (Psychol.), Associate Professor of the Department of Pedagogy and Professional Education

Yelets State Ivan Bunin University

E-mail: marckova.s2011@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-4517-6785

Scopus Author ID: 57191879123

Olesya N. Loshkareva

(Russia, Yelets)

Senior Lecturer of the Department of Pedagogy and Professional Education

Yelets State Ivan Bunin University

E-mail: olesya.loshkareva@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3402-8656

Ulyana I. Fedyushina

(Russia, Yelets)

Senior Lecturer of the Department of Pedagogy and Professional Education

Yelets State Ivan Bunin University

E-mail: borodina.ulyana2016@yandex.ru

Вклад автора

Емельянова И. Д.: проведение исследования, концептуализация, руководство исследованием, создание рукописи и ее редактирование

Маркова С. В.: проведение исследования, создание рукописи и ее редактирование

Лошкарева О. Н.: проведение исследования, ресурсы, визуализация, создание черновика рукописи

Федюшина У. И.: проведение исследования, верификация данных, ресурсы, создание рукописи и ее редактирование

Authors contribution

Irina D. Emelyanova: Conceptualization, Investigation, Writing - Review & Editing, Supervision

Svetlana V. Markova: Investigation, Writing - Review & Editing

Olesya N. Loshkareva: Investigation, Resources, Writing - Original Draft, Visualization

Ulyana I. Fedyushina: Validation, Investigation, Resources, Writing - Review & Editing

© Емельянова И. Д., Маркова С. В.,
Лошкарева О. Н., Федюшина У. И., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Irina D. Emelyanova, Svetlana V. Markova,
Olesya N. Loshkareva, Ulyana I. Fedyushina, 2026

The authors declared no conflicts of interest